

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJTIMOIIY KOMPENTENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Abdullayeva Gulmira Abdullayevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Maxsutova Elvira Azat qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12682945>

Annotatsiya. Ijtimoiy kompetentlik zamonaviy psixologiya fani tadqiq etayotgan psixologik kompetentlikning turli shakllari orasida muhim o'rin tutadi. U insonning ijtimoiy o'zaro sheriklik, hamkorlik subyektı sifatidagi yaratuvchilik xususiyatlarini ham aks ettiradi. Subyektning kompetensiyaviy ijtimoiy xulq-atvori shakllanishi mexanizmlari, namoyon bo'lish tendensiyalari, motivatsiyasi, mazmuniga bo'lgan qiziqish, avvalo, "inson - jamiyat" o'zaro aloqasi xarakterining ijtimoiy ravnaq, rivojlanishga ko'rsatadigan ta'siri bilan tavsiflanadi. Ushbu tezısa boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, shaxslararo munosabatlar, ko'nikma, ijtimoiy ong, innovatsion texnologiyalar, ijtimoiy kompetentlik, ta'lim jarayoni, moslashish.

Shaxs ijtimoiy kompetentligining qay darajada ekanligi ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqot, faoliyatni yo'lga qo'yish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologlar o'z tadqiqotlarida fuqarolarning yangi ijtimoiy, globallashuv shart-sharoitlariga moslashuvi jarayonida insonlardagi ijtimoiy kompetentlik darajasining shakllanganligi alohida o'rin tutishi e'tirof etilgan. Ekologik, siyosiy, mafkuraviy, ijtimoiy o'zgarishlar nafaqat ijtimoiy tafakkur rivojini belgilaydi, balki insonlarning o'zini o'zi anglashi, hayotiy qadriyatları, shaxsiy muammolariga ham ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Boshlang'ich ta'limda o'quv-biluv ijtimoiy kompetentlik asosida tashkil etish va rivojlantirish Davlat ta'lim standartining quyidagi asosiy prinsiplarga ham asoslanadi [2]:

- o'quvchi shaxsi, uning intilishlari, qobiliyati va qiziqishlari ustuvorligi;
- umumiy o'rta ta'lim mazmunining insonparvarligi;
- Davlat ta'lim standartining ta'lim sohasidagi davlat va jamiyat talablariga, shaxs ehtiyojiga mosligi;

- umumiy o'rta ta'limning mazmuni, shakli, vositalari va usullarini tanlashda innovatsiya texnologiyalariga asoslanilganligi;

- o'quvchilarda fanlarni o'rganish va ta'lim olishni davom ettirish uchun tayanch va fanlarga oid umumiy kompetensiyalarni rivojlantirishning ta'minlanganligi;

- rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta'lim sohasida me'yorlarni belgilash tajribasidan milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda foydalanish.

Ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda boshlang'ich sinflardan boshlab quyidagi tayanch kompetensiyalar [3]:

- Kommunikativ kompetensiya
- Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi
- O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi
- Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi
- Milliy va umummadaniy kompetensiya

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish umumta'lim fanlari orqali o'quvchilarda shakllantiriladi.

O'quvchilar ijtimoiy kompetensiya doirasida va birgalikda ish olib borganlarida o'qituvchilar guruhlardagi barcha o'quvchilar [4]:

• Ishtirok etishlari va o'zlarini jarayonning bir qismi sifatida his etishlarini.

• Ko'zlagan natijalariga erishish yo'lida o'z maqsadlari va rejalarini kelishib olishlariga.

• O'z natijalariga erishish uchun ularga ajratilgan bo'limlar ustida ishlashlariga.

• Birgalikda bajargan ishlarini qanday yaxshilash mumkinligi xususida birga bosh qotirishlari.

O'zlari bajargan ish xususida gapirishlari va fikr bildirishda bir-birlariga yordam berishlarini ta'minlashlari lozim.

Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish mahorat va ishbilarmonlik bilan ko'pgina ehtiyojlarini qondira oladigan bo'lajak mutaxassisni voyaga yetkazishdir

Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish asosida davlat va jamiyatga foydali shaxslarni kamol toptirish, ularni yurt tinchligini saqlashga jalb etish, o'z faoliyatini xalq manfaatlariga yo'naltirish, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga erishish, kuchli, adolatli, huquqiy va demokratik jamiyat qurishga bo'lgan xohish-irodasini mustankamlashni turmush tarzining ajralmas qismiga

aylantirish ruhida tarbiyalash vazifalarini amalga oshirish oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

O'quvchilar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish, o'z navbatida, mazkur jarayon samaradorligini kafolatlovchi mezonlarni aniqlashtirib olishni taqozo etdi. Bu mezonlar: ijtimoiy kompetensiyaning anglanganlik darajasini xarakterlaydigan g'oyaviy, ma'naviy tasavvurlarning shakllanganlik darajasi; ijtimoiy kompetensiyaning zarur komponentlari sifatida amaliy kasbiy malakalarni egallash darajasi; ijtimoiy kompetensiya motivatsiyasining rivojlanish darajasi; mustaqillik va tashabbuskorlik, topqirlik, tadbirkorlikning rivojlanish darajasi kabilardan iborat.

XULOSA VA MUNOZARA

Bugungi kunda ta'lim oldida turgan ijtimoiy buyurtma shundan iboratki, o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilarning ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish bilan cheklanmaslik kerak. Vazifaning murakkabligi shundaki, ta'lim-tarbiya o'quvchilarda xulq-atvorning shaxsiy, ichki asoslarini shakllantirishi lozim. Bu amalda o'quvchining shaxsiy sifatlarini namoyon qilish imkonini berishi lozim. O'quvchining shaxsiy sifatleri – bu har bir kishida o'ziga xos tarzda hosil bo'ladigan, uning umumiy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini namoyon qiladigan, shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan sifatlaridir. Ular madaniyatlik, ijodkorlik, erkinlik, mustaqillik, tanlov imkoniyatiga egalik, fidoiylilik, baynalminallik, shaxsiy yaratuvchilik, bunyodkorlik, o'ziga xoslik, fuqarolik jamiyatiga mansublik, haqgo'ylik, intizomlilik, hamjihatlik, hamdardlik kabilar. Yuqorida ko'rsatilga talablarni bajarish kabi muhim vazifa har bir mahoratli va kompetentli o'qituvchi zimmasiga ulkan ma'suliyat yuklaydi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi.Vazirlar.Mahkamasining Qarori “Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida”(O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 14-son, 230-modda).
2. Rodermeil T. A. Zamonaviy ta'limda kompetentsiya fenomeni: ijtimoiy-madaniy jihat. ... diss. philosopher.sci. -Tomsk, 2011. – 168b.
3. Lyaudis V. Ya. O'quvchilarning o'quv faoliyatini shakllantirish. - M., 2019 yil.
4. Malkovskaya, T.N. O'smirlarning ijtimoiy faolligini tarbiyalash / T.N. Malkovskaya. - L., 2014. - 383 b.
5. Speranskiy, V.I. Shaxsning ijtimoiy mas'uliyati. Shakllanishning mohiyati va xususiyatlari / V.I. Speranskiy. - M., 2017. - 402 b.

